

Окремо стоїть знахідка конструкції, що складена з неопаленої зеленої цегли-сирця, виявлена на вул. Юрківській, 3. Аналогічний склеп досліджено під час розкопок Михайлівського Золотоверхого собору в 1997 р.¹

Середній розмір склепів 1,0 x 2,0 м, у трьох випадках західна торцева частина на 5-10 см ширша за східну. Висота склепу (від днища – до вищої точки склепіння) зафіксована лише двічі і складає 1,2 та 1,53 м. На дні склепу іноді викладали цеглинами хрест (чотири поховальні споруди).

Поховання у більшості випадків мають поганий стан збереженості: від трун залишаються лише стрічки деревини, кістки кальциновані та сильно пошкоджені ґрунтом, кістяки рідко перебувають в анатомічному стані. Деякі труни оббиті тканиною, закріпленою бронзовими цвяхами, оздоблені фігурними прикрасами у вигляді хреста та металевими ручками для перенесення.

Переважає більшість поховань одиночні. Проте трапляються як перемішані кістяки на підлозі склепу, так і по декілька кістяків в одній труні (поруч або один над одним).

Інвентар, виявлений у подільських похованнях, характерний для київських склепів: іконки, хрести, рештки багатого одягу (шнурки, гудзики, шкіряні ремінці, застібки від гачків, залишки взуття з підковами). В окремих похованнях виявлені: шкіряна обкладинка книги, мідний віночок, нашивні прикраси у вигляді квіток та рослин. Між цеглинами склепів та навколо них іноді зустрічаються монети XVI–XVIII ст. Традиція залишати монети біля похованого зафіксована і під час розкопок Михайлівського Золотоверхого собору у 1997 р.² Цікаві дві знахідки прямокутних обрізків гутного скла в районі грудей похованих у склепах церкви Успіння Богородиці Пирогощі.

Необхідно відмітити, що площа всіх вищезгаданих кладовищ досліджувалася частково, тому цілком ймовірно, що більшість склепів Подолу ще не досліджена і чекає на своє вивчення. Вірогідно, подібні поховальні споруди існували і при інших подільських церквах: Іллінській, Воскресенській, Спаській, Борисоглібській, храмах Флорівського та Петропавлівського монастирів тощо.

Войтехович А.В.

Младший научный сотрудник
Институт истории НАН Беларуси

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, СВЯЗАННЫЕ С КУЛЬТОВЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ XII–XIII вв. НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛОЦКОЙ ЗЕМЛИ

Распространение христианства на землях Полоцкого княжества, повлекшее строительство храмов, обусловило появление нового типа погребального комплекса, связанного с культовым сооружением и прилегающей к нему территорией церковным двором. Погребальный обряд, в соответствии с которым совершались погребения, формировался под Византийским влиянием и соответствовал христианским некрологическим традициям.

Византийская церковь, а потом и восточнославянская, регламентировала погребальный обряд с помощью Номоканона (Кормчая книга) – сборника прав, в котором содержались церковные каноны и императорские конституции. В артикуле 173 Номоканона говорится: “В

¹ Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Козюба В.К.; Полякова С.С., Чекановський А.А., Чміль Л.В. Науковий звіт про дослідження комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та прилеглих територій в місті Києві у 1998 р. – НА ІА НАНУ. – 1998/92. – С. 95.

² Там само. – С. 187-188.

храмах запрещено хоронить умерших, кроме священников, или с разрешения архиреев создателей храмов и иных особ, которые имеют заслуги перед церковью»¹.

Вероятнее всего, первые церкви возникли в Полоцке. Так, П.А. Раппопорт считает, что на месте каменной церкви на Нижнем замке, которая была построена в первой половине XII в, первоначально находился деревянный храм на каменном фундаменте. Храм в последствие сгорел, о чём свидетельствует прослойка пожара на уровне фундамента каменной церкви. Около церкви были найдены погребения в деревянных гробах, некоторые из них были перекрыты слоем подсыпки времени её строительства. Это может свидетельствовать о более раннем, относящимся ко времени функционирования деревянного храма, характере погребений².

С установлением христианства в качестве государственной религии в Полоцкой земле началось строительство каменных храмов. В XII–XIII вв. в Полоцке и его округе действовали три монастыря – Иоанна Предтечи, Бельчицкий и Спасо-Преображенский (Ефросиньевский), кроме этого в городе было не меньше четырёх храмов³. Каменная Благовещенская церковь была построена в Витебске, строительство храма началось в конце XI в. в Минске. Однако погребальные комплексы, связанные с древнерусским этапом существования храмов, выявлены не везде.

Около Полоцкого Софийского собора, построенного в середине XI в. Вал.А. Булкиным, был обнаружен комплекс пристроек, под полом которых размещались саркофаги, сложенные из плинфы. Их средний размер 1,0 x 2,0 м, высота 0,8 м. Стены и пол обмазаны известью с добавлением кирпичной крошки, что придавало им розовый цвет. Только в одном было найдено сильно повреждённое погребение⁴. Одна из пристроек трактуется как крещальня, которая одновременно исполняла функции усыпальницы, а в целом весь комплекс служил местом захоронения членов княжеской семьи⁵. Использование внутреннего придела, особенно престижного места т.н. крещальни, в качестве усыпальницы обусловлено символическим параллелизмом между смертью и воскрешением, крещением и бессмертностью, поэтому в храмах эти помещения могли исполнять две функции одновременно⁶.

В Бельчицком Борисоглебском монастыре были построены четыре храма – Великий собор, Пятницкая и Борисоглебская церкви и храм-триконх. Следы погребальных сооружений были обнаружены только в двух храмах. Под Пятницкой церковью, кроме алтарной части имелась камера крипта⁷. Возможно, подобная камера была и под храмом триконхом⁸.

В Спасо-Преображенском монастыре, который был основан в XII в. Ефросинией Полоцкой, было две каменные церкви Спаса и храм-усыпальница. Раскопки последнего проводил М.К. Каргер⁹. Во всех галереях под полом были выявлены стоящие в аркосолиях саркофаги, сложенные из плинфы. В южной галерее их было семь, в западной – двадцать, и в северной – девять. Размер их был подобен саркофагам из Софии. Кроме этого в северной галерее была найдена камера-крипта 5,2 x 2,5 м, при глубине 1,7 м. Стены и пол крипты, видимо, были украшены мозаикой из разноцветной смальты. Такой же мозаикой были декорированы части стен аркосолий. Нетронутыми оставались только погребения в западной галерее. Все погребения

¹ Номоканон // Христианство. Энциклопедический словарь: В 3-х т. / Ред. С.С. Аверинцев и др. – М., 1995. – Т. II. – С. 356-357.

² Раппопорт П.А. Полоцкое зодчество XII в. // Советская археология. – 1980. – № 3. – С. 154.

³ Тарасаў С.В. Полацк IX–XVIII стст. Гісторыя і тапаграфія. – Мн., 2001. – 183 с.

⁴ Булкин Вал.А. Отчёт об археологических исследованиях Софийского собора и прилегающих к нему территорий в 1978 г. – Мн., 1979. – Архіў Інстытута гісторыі НАН Беларусі. – № 594. – С. 5-6.

⁵ Булкин Вал.А. Исследование древнерусского зодчества по итогам работы архитектурно – археологической экспедиции кафедры истории искусств СПбГУ в 1970–1990 гг. // Искусство XX в. – СПб., 1996. – С. 263.

⁶ Хрущёва Л.Г. Крещальни древнерусских храмов // Проблемы изучения древнерусского зодчества (по материалам архитектурно-археологических чтений, посвящённых памяти П.А. Раппопорта, 15–19 января 1990 г.). – СПб., 1996. – С. 35.

⁷ Хозеров И.М. Белорусское и Смоленское зодчество XI–XIII вв. – Мн., 1945. – С. 77.

⁸ Воронин Н.Н. К истокам Полоцкого зодчества XII вв. // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. – Л., 1965. – № 100. – С. 102-103.

⁹ Каргер М.К. Храм-усыпальница в Ефросиньевском монастыре в Полоцке // Советская археология. – 1977. – № 1. – С. 240-247.

бения лежат на спине в вытянутом положении, головами на запад. Под головы некоторых положена плинфа. В отрывке из жития Ефросинии Полоцкой есть свидетельство о существовании в Полоцке храма-усыпальницы: "...есть церковка святого Спаса в Сельце, где Братия наша лежит – епископы, что были до нас"¹. Поэтому храм-усыпальница трактуется как церковь Спаса, которая служила местом погребения полоцких епископов в первой половине XII в.²

На территории Нижнего замка в Полоцке были найдены руины каменной церкви, общая схема которой напоминает план храма-усыпальницы Ефросиньевского монастыря. В западной части церкви было найдено большое количество фрагментов известковой обмазки со следами росписи, среди которых попадались фрагменты с отпечатками плинфы с обратной стороны, а также от угловых частей. П.А. Раппопорт считает, что это обмазка от саркофагов, сложенных из плинфы³. В западном членении северного нефа найдены куски красного шифера, в том числе два обломка плиты со следами декоративной резьбы с наружной поверхности. Скорее всего, это фрагменты крышки шиферного саркофага. Мужские и женские погребения в деревянных гробах были открыты с внешнего бока фундаментов церкви. Положение погребений соответствует направлению фундамента. П.А. Раппопорт считает этот храм княжеской усыпальницей построенной в первой половине XII в.⁴ Л.В. Алексеев считает, что этот храм был церковью Бориса и Глеба построенной Борисом Всеславичем в первых десятилетиях XII в. в качестве родовой усыпальницы, там он и был похоронен после смерти в 1128 г.⁵

На месте, где размещалась церковь на рву (Рождества Христова), М.К. Каргер нашёл два кирпичных саркофага, на некоторых плинфах изображён знак трезубца⁶.

Если в Полоцке погребальные комплексы соотносятся со временем функционирования храмов, то в Минске погребения совершались внутри фундаментов недостроенного или разрушенного храма на территории замчища. Во время раскопок В.Р. Тарасенко выявил 21 погребение в деревянных гробах⁷. Гробы изготовлены из массивных сосновых досок, без гвоздей. Доски закреплены размещением ребра поперечной в выруб продольной, на концах они фиксируются деревянной планкой с вырезом. Некоторые гробы были обёрнуты берестой. Покойники лежали на спине, головой на запад, руки перекрещены на груди. В северной апсиде найдено погребение девушки 14-17 лет. Сохранились волосы, заплетённые в две косы, а на лбу – два венчика из цветов и полотна. Весь скелет покрывали фрагменты шерстяной ткани, а на ногах была кожаная расшитая обувь. Для того, чтобы поместить все погребения, разрушались внутренние стены фундамента, части некоторых гробов отсекались, кости ног отодвигались к голове, и на это место помещалось более позднее погребение.

Высокая плотность погребений может объясняться тем, что земля церкви была освящена, а одним из условий христианского погребального обряда является создание кладбища на освящённой церковью земле. Кроме того, для простых горожан не было другой возможности быть погребёнными внутри действующего храма. Подобные погребения внутри разрушенной церкви известны в Гродно⁸. Однако все покойные относились к знатному сословию.

Погребальные комплексы, связанные с действующими храмами, носят ярко очерченный социальный дифферент. Если в языческие времена курган являлся единственным местом погребения как для знатного, так и для простого человека, то погребения внутри храмов предназначались в первую очередь для князей и их семей, высшего клира, затем – для знатных посадников и священников. Людей с более низким социальным статусом хоронили на кладбищах, расположенных вокруг храмов.

¹ Книга жыцій і хаджэняў / Уклад. А. Мельнікаў, навук. Рэд. В. Чалярыцкі. – Мн., 1994. – С. 47.

² Каргер М.К. Храм-усыпальница... – С. 240; Раппопорт П.А. Полоцкое зодчество... – С. 151.

³ Раппопорт П.А. Полоцкое зодчество... – С. 152.

⁴ Там же. – С. 153.

⁵ Алексеев Л.В. Домонгольская архитектура Полоцкой земли в историческом осмыслении // Российская археология. – 1996. – № 2. – С. 104.

⁶ Раппопорт П.А. Полоцкое зодчество... – С. 156.

⁷ Тарасенко В.Р. Древний Минск // Материалы по археологии БССР. – Мн., 1957. – Т. I. – С. 183-258.

⁸ Воронин Н.Н. Древнее Гродно. (По материалам археологических раскопок 1932–1949 гг.) // Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. – М., 1954. – Т. III. – С. 175-181.

В Полоцке княжеские усыпальницы могли находиться в Пятницкой церкви Борисоглебского монастыря, церкви на Нижнем замке, пристройке к Софии, возможно, крипте в храме-усыпальнице Ефросиньевского монастыря. К сожалению, нет ни одного погребения которое можно идентифицировать как княжеское. Для погребений князей и членов их семей использовались мраморные и шиферные саркофаги, как, например, найденные в Киеве¹. На территории Беларуси известны только саркофаги, сложенные из шиферных плит в Туровском храме². В Полоцких храмах были распространены более простые саркофаги, сложенные из плинфы и предназначенные для погребения менее знатных особ, чем князь и клир. Все саркофаги в храмах Полоцкой земли размещались под полом храмов. Однако в соседней Смоленской земле оштукатуренные кирпичные саркофаги размещались на полу вдоль стены храма³. Возможно, подобные оштукатуренные саркофаги, судя по фрагментам расписной обмазки, могли быть и в Нижней церкви.

Особенностью погребальных комплексов в Полоцких храмах XII–XIII вв. является наличие подземных камер-крипт, что не встречается в других древнерусских культовых сооружениях.

Сергеева М.С.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДВА ПРИКЛАДИ ДАВНЬОРУСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО РІЗЬБЛЕННЯ ПО КІСТЦІ З ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я

Серед художньої різьбленої кістки, що походить з давньоруських пам'яток на території Середнього Подніпров'я, привертають особливу увагу вироби з зооморфним декором, що мають точні аналогії, виявлені за межами вказаної території. Вони викликають особливий інтерес у зв'язку з питанням про шляхи розповсюдження продукції майстрів-косторізів. Наявність нестандартних виробів з ідентичним зооморфним декором дозволяє ставити питання про існування якогось єдиного джерела для однакових зображень. Такий декор міг бути прикладом роботи або одного мандруючого майстра, або різних майстрів, які використовували один взірець. Два такі вироби ми розглянемо у чинній праці.

Перший з них, фрагмент виробу з зображенням птаха, виконаним в контурній техніці, було випадково знайдено у Києві на березі Дніпра⁴. Фігурка виконана різцем дуже майстерно і реалістично. Завдяки нерівній площині кістки верхня частина голови птаха виглядає рельєфною, тоді як тулуб виконаний у контурній техніці. Позаду зображення помітні сліди ще однієї фігурки (пташині лапки), яка не була закінчена. Отже, композицію формують зображення птахів, що йдуть ланцюжком один за одним. Точною аналогією вказаному зображенню є птахи, виконані на площині кістяної колодки ножа з Старої Рязані⁵. Цей виріб також є випадковою знахідкою.

Прототипу для зазначених зображень поки що не знайдено, проте, найвірогідніше, його слід шукати серед образів ювелірного мистецтва або зображень птахів на імпортному (насамперед кримському або візантійському) полив'яному посуді. Щоправда, пташині крила у більшості випадків тут репрезентовані у напіврозкритому вигляді, проте іноді, коли це потребува-

¹ *Ивакин В.Г.* Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К., 2008. – С. 120-123.

² *Лысенко П.Ф.* Туровская земля IX–XIII вв. – Мн., 2001. – С. 225.

³ *Воронин Н.Н.* Зодчество Смоленска XII–XIII вв. – Л., 1979. – С. 48.

⁴ *Гупало К.Н.* Обработка дерева, кости и камня // Новое в археологии Киева. – К., 1981. – С. 329, ил. 146.

⁵ *Даркевич В.П., Борисевич Г.В.* Древняя столица Рязанской земли. – М., 1995. – Ил. 131.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні праваслаўных пра праваслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*